

SUYUQLIK FILTRATSIYASINING MATEMATIK MODELI VA ZICHLASHGAN CHO'KMANING SHAKLLANISHI

Xolboyeva Xayotxon Farxod qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288078>

Ko'plab tabiiy va texnologik jarayonlar gomogen bo'lmagan suyuqliklarning filtratsiyasi va gomogen bo'lmagan porozli muhitlarda moddalar o'tkazilishi bilan bog'liqdir. Gomogen suyuqliklarni filtratsiya qilishdan farqli o'laroq, gomogen bo'lmagan suyuqliklarni filtratsiya qilish jarayonida bir qancha hodisalar yuzaga keladi. Ularni o'rganish filtratsiya jarayonining mexanizmlarini tushunish uchun juda muhimdir. Porozli muhitlarda suspenziyalarni filtratsiya qilishni tasvirlash uchun matematik yondashuvlar turlicha, ularning eng keng tarqalganlari fenomenologik yondashuvlardir.

Mexanik aralashmalardan suvni tozalash uchun yuqori tezlikdagi filtrdan foydalanib filtratsiya qilishning matematik modeli. Ushbu ishda filtratsiya jarayonida loyning asta-sekin yig'ilishi bilan bog'liq bo'lgan porozli muhitdagi o'zgarishlar batafsil ko'rib chiqildi. Pore bo'shlig'ining kolmatatsiyasi bilan filtrning gidravlik qarshilig'ining o'sishi o'rtasidagi tartiblarni aniqlashdi.

Ikki o'lchovli porozli muhitda suspenziyaning kolmatatsiya-sufuziya filtratsiyasi masalasi, harakatsiz va harakatli suyuqliklardan iborat ikkita zona va diffuziya ta'sirining kiritilishi bilan o'rganilgan. Porozli muhitda ikkita zonadan iborat, biri harakatsiz suyuqlik va biri harakatli suyuqlik deb ataladigan erigan moddalar transporti masalasi, konvektiv uzatish, gidrodinamik dispersiya, moddalar adsorbsiyasi va ikkala zona o'rtasidagi ichki massalarni o'tkazish ta'sirlarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilgan .

MASALA FORMULASI

Porozli muhitda past konsentratsiyali suspenziyalarni filtratsiya qilish jarayonini ko'rib chiqaylik.

Quyidagi komponentlarga ega bo'lgan porozli muhit quyidagicha hisobga olinadi:

Harakatsiz suyuqlik

Suyuqlik oqimi bilan birga harakatlanayotgan suspenziya zarralari

Cho'kma hosil qilgan zarralar bilan bog'liq bo'lgan harakatsiz suyuqlik

Intergranulyar bo'shliqlarda cho'kkan zarrachalar.

Modelni ishlab chiqish uchun ko'p fazali tizimlar mexanikasining umumiy prinsiplari ishlatilgan.

Pore hajmini filtratsiya tizimi qismlari bilan to'ldirish darajasi hajmning ulushlari S_k yordamida aniqlangan. V_k

$$S = \frac{V_k}{V_{por}} , \quad k=1,2,3,4 \quad (1)$$

V_k – filtratsiya tizimining hajmi, V_{por} esa poroz muhitning boshlang'ich hajmidagi o'ralish hajmidir. k esa indeks muhitning bir qismiga to'g'ri keladi. Filtratsiya muhiti komponentlari shartli ravishda fazalar deb ataladi. Suspensiyaning tashuvchi fazasi bilan poroz hajmining

to'yinganligi S_1 bilan, va tashuvchi fazadagi zarrachalar bilan to'yinganligi S_2 bilan belgilanadi. Muhitning sedimentdagi immobile suyuqlik bilan va sediment zarrachalari bilan to'yinganligi mos ravishda S_3 va S_4 bilan ifodalanadi.

Tizimning fazalari bilan to'liq to'ldirilgan poroz hajmini $\sum_{k=1}^4 S_k = 1$ (2) deb hisoblang.

Bu yerda S_k – muhitning tegishli fazalar bilan to'yinganligi deb ataladi. Sedimentda suyuqlik va zarrachalar harakatsiz bo'lib, ular orasida massaning uzatilishi va harakatsiz suspensiya bilan massaning almashinuvi sodir bo'ladi, bu esa turli usullar bilan modellashtirilishi mumkin. Eng keng tarqalgan yondashuv – bu faza yoki komponentdan massaning kelishi yoki ketishini tasvirlaydigan kinetik tenglamalarni ta'riflashdir.

Suyuqlik va zarrachalar siqilmaydi deb faraz qilinadi, shunda davomlilik tenglamasi quyidagicha bo'ladi.

$$\text{Div} \vec{U} = 0 \quad (3)$$

Bir tezlikli model, suyuqlik va zarrachalarning tezliklari teng deb hisoblanganda ko'rib chiqiladi. Shunda fazalar 1 va 2 ning tezliklari umumiy tezlik orqali quyidagicha aniqlanadi.

$$\vec{U}_k = \frac{S_k}{S_1 + S_2} \vec{U}, \quad k=1,2. \quad (4)$$

Filtratsiya tezligi \vec{U} va bosim gradienti \mathbf{P} o'rtasidagi munosabat Darsiyning qonuni orqali quyidagicha aniqlanadi.

$$\vec{U} = - \frac{K(S_1, S_2)}{\mu(c)} \nabla p \quad (5)$$

Bu yerda $K(S_1, S_2)$ – muhitning o'tkazuvchanligi, μ – suspensiyaning yopishqoqligi, c – harakatchan suyuqlikdagi zarrachalar hajmiy konsentratsiyasi va quyidagiga teng:

(6)

Suspensiya filtratsiyasi modelining asosiy yondashuvlaridan foydalanib, biz birlashtirilgan sediment holatiga umumlashtiramiz. Bu holatda, quyuq suyuqliqning siqilishini hisobga oladigan yondashuvni qo'llaymiz.

Filtratsiya jarayoniga, jumladan yarim o'tkazuvchan membranalardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan eng muhim omillardan biri, quyuq suyuqlik qatlamining siqiluvchanligidir (yoki ultrafiltratsiyadagi gel qatlam). Zarrachalar deformatsiyasi va (yoki) qayta joylashishi natijasida yuzaga kelgan sedimentning siqiluvchanligi, suspensiya ajratish jarayonlarini tahlil qilishda e'tiborsiz qoldirilishi mumkin bo'lmagan bir qator oqibatlarini keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada suyuqlikning siqiluvchan sediment qatlamidan o'tkazilishi masalasi ko'rib chiqiladi.

Depozitsiya konsolidatsiyasi jarayonida uchinchi fazaning bir qismi (stasionar suyuqlik bilan bog'liq bo'lgan sediment bilan) harakatlanuvchi holatga o'tadi va mustahkam zarrachalar massasining o'zgarishini saqlaydi. Natijada porozlikning pasayishi kuzatiladi.

Filtr yuzasida hosil bo'lgan tortishish qatlamining siqiluvchanligi (7) ga ko'ra hisoblanadi.

$$\bar{\epsilon} = \frac{\epsilon_0}{1 + \alpha_c \sigma}, \quad (7)$$

Bu yerda $\overline{\varepsilon_0}$ - siqilish kuchlari mavjud bo'lmagan qatlarning porozligi, α_c - bitta siqilish kuchi bilan qatlarning porozlikdagi nisbiy o'zgarishlar koeffitsienti, σ - cho'kma zarrachalari qatlamidagi stressidir. Tortishish qatlamida filtrga yaqin joyda siqilish bosimi (ya'ni cho'kma qatlamiga ta'sir qiluvchi stress) cho'kmaning suspensiya bilan chegarasidagi bosimdan katta bo'ladi va bu cho'kma qatlamining ko'proq zichlashishiga olib keladi.

G'ovak muhitda, o'lik uchlar (o'lik zonalar) bundan mustasno, cho'kma harakatlanuvchi suspensiya qismining bosimi ta'sirida kompleks siqilishga duchor bo'ladi. Shuning uchun cho'kmaning zichlashishi harakatlanuvchi suspensiya bosimi ta'sirida yuz beradi, deb hisoblanadi. (7) formulasi bilan o'xshash tarzda, cho'kma g'ovakligining o'zgarish qonuni quyidagicha qabul qilinadi.

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{1 + \varepsilon_\alpha p} \quad (8)$$

bu yerda ε_0 – cho'kmaning g'ovakligi, ε_α esa α_c ga o'xshash koeffitsient hisoblanadi.

(8) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$\varepsilon = \varepsilon_0(1 - \varepsilon_\alpha p) \quad (9)$$

Bosim o'zgarishlarining nisbatan keng diapazonida, (8)-tenglama quyidagicha o'zgartirilishi mumkin:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \exp(-\varepsilon_\alpha p) \quad (10)$$

Cho'kma zichlashuvi jarayonida uchinchi fazadan birinchi fazaga suyuqlik oqimi hosil bo'ladi va bu oqim zichligi $J_{3,1}$ bilan belgilanadi. Birinchi fazadan uchinchi fazaga bo'lgan suyuqlik oqimi zichligi $J_{1,3}$ bilan, kolmatatsiya oqimi zichligi $J_{2,4}$ bilan, suffuziya oqimi zichligi esa $J_{4,2}$ bilan belgilanadi.

Cho'kmaning cho'kishi va zarrachalarning ajralishi dinamik jarayon hisoblanadi. Zarralarning cho'kmadan ajralishi suspensiya (birinchi va ikkinchi fazalar) harakati natijasida hosil bo'ladigan gidrodinamik kuchlar ta'sirida yuz beradi. Kolmatatsiya va suffuziya — bu bir-biriga qarama-qarshi jarayonlar bo'lib, ulardan qaysi biri ustunligiga qarab cho'kma hajmi oshadi yoki kamayadi. $J_{2,4}$ bilan belgilanadigan kolmatatsiya oqimi zichligi uchun, muhitning birlik hajmiga birlik vaqt ichida cho'kkan iflos zarrachalar hajmi, harakatlanuvchi suyuqlik – suspensiyadagi zarracha konsentratsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional deb olinadi. Shuning uchun quyidagicha yozish mumkin:

$$J_{2,4} = \alpha_c$$

Bu yerda $\alpha = \alpha_s + \alpha_a U$ zarralarning donachalararo bo'shliqlarga cho'kish intensivligini ifodalovchi parametr hisoblanadi. α_s koeffitsienti esa, zarralarning tortish kuchi va Braun harakati natijasida yuz beradigan statik cho'kish tezligini belgilaydi. α_a koeffitsienti zarralarning cho'kish tezligini filtratsiya tezligi bilan bog'laydi, ya'ni bu α_s koeffitsientidan farqli o'laroq, dinamik omillarni aks ettiradi.

Cho'kmalardan zarrachalarning ajralib chiqishi suffuziya oqim zichligi $J_{4,2}$ orqali tavsiflanadi, ya'ni bu bir birlik hajmdagi muhitda bir birlik vaqt davomida harakatchan holatga o'tuvchi ifloslantiruvchi zarrachalar hajmini bildiradi. Fizik nuqtai nazardan olib qaralganda, cho'kmalarda yig'ilgan zarrachalarning to'yinganlik darajasi S_4 ortishi bilan $J_{4,2}$ qiymati ham ortadi.

$$J_{4,2} = \beta S_4$$

$\beta = \beta_s + \beta_a |\nabla p|$ bu cho'kindi tarkibidagi zarrachalarning buzilish intensivligini ifodalovchi parametr. Xuddi α_s va α_a kabi, β_s va β_a koeffitsiyentlari ham zarrachalarning siljishiga ta'sir qiluvchi statik va dinamik omillarni ifodalaydi.

Harakatlanuvchi qismdan turg'un qismga suyuqlik oqimining zichligi quyidagicha beriladi:

$$J_{1,3} = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} (J_{2,4} - J_{4,2})$$

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, loyqani zichlash jarayonida uchinchi bosqichdan birinchi bosqichga suyuqlik oqimi yuz beradi, uning zichligini $J_{3,1}$ belgilaymiz. $J_{3,1}$ ni baholash uchun, cho'kma tarkibidagi suyuqlikning nisbiy hajmini quyidagicha ko'rib chiqamiz:

$$m_0 \varepsilon (S_3 + S_4) = m_0 \frac{S_3}{S_3 + S_4} (S_3 + S_4) = m_0 S_3$$

Bu yerda m_0 cho'kma yuzaga kelmagan holatda, jarayon boshidagi muhitning g'ovakligi (porozligi) hisoblanadi.

(8)–(10) tenglamalardan ko'rinib turibdiki, hajmning kamayishi quyidagicha yuz berishi mumkin:

$$\text{a) } \frac{m_0 S_3}{1 + \varepsilon_a p} \quad \text{b) } m_0 S_3 (1 - \varepsilon_a p) \quad \text{c) } m_0 S_3 \exp(-\varepsilon_a p)$$

Cho'kma tarkibidan ajralib chiqayotgan suyuqlikning nisbiy hajmi quyidagicha aniqlanadi:

$$\text{a) } m_0 S_3 - \frac{m_0 S_3}{1 + \varepsilon_a p} = \frac{\varepsilon_a m_0 S_3 p}{1 + \varepsilon_a p}$$

$$\text{b) } m_0 S_3 - m_0 S_3 (1 - \varepsilon_a p) = m_0 S_3 \varepsilon_a p$$

$$\text{c) } m_0 S_3 - m_0 S_3 \exp(-\varepsilon_a p) = m_0 S_3 [1 - \exp(-\varepsilon_a p)]$$

Cho'kmaning zichlashuvi mavjud bo'lmagan holatda, oqim zichligi $J_{1,3}$, biz uni $J_{1,3}^0$ bilan belgilaymiz va u quyidagicha aniqlanadi:

$$J_{1,3}^0 = \frac{\varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0} (J_{2,4} - J_{4,2}) \quad (11)$$

Qurilish jarayonida cho'kinda porozlik ε ga pasayadi va oqim zichligining joriy qiymati $J_{1,3}$, biz uni $J_{1,3}^1$ bilan belgilaymiz va u quyidagicha aniqlanadi:

$$J_{1,3}^1 = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} (J_{2,4} - J_{4,2}) \quad (12)$$

Oqim zichligi zichliklar (10) va (12) orasidagi farq sifatida aniqlanadi, ya'ni:

$$J_{3,1} = J_{1,3}^0 - J_{1,3}^1 = \frac{\varepsilon_0 - \varepsilon}{(1 - \varepsilon_0)(1 - \varepsilon)} (J_{2,4} - J_{4,2}) \quad (13)$$

Birinchi bosqichdan uchinchi bosqichga umumiy suyuqlik oqim zichligi quyidagicha aniqlanadi:

$$-J_{1,3} + J_{3,1} = -\frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} (J_{2,4} - J_{4,2}) \quad (14)$$

Cho'kmaning zichlashuvi hisobga olingan holda, namlanishlar uchun tenglamalar sistemasini quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\begin{cases} m_0 \frac{\partial S_1}{\partial t} = -\operatorname{div}\left((1-c)\vec{U}\right) - J_{1,3} + J_{3,1} \\ m_0 \frac{\partial S_2}{\partial t} = -\operatorname{div}(c\vec{U}) - J_{2,4} + J_{4,2} \\ m_0 \frac{\partial S_3}{\partial t} = J_{1,3} - J_{3,1} \\ m_0 \frac{\partial S_4}{\partial t} = J_{2,4} - J_{4,2} \end{cases} \quad (15)$$

Cho'kma tarkibidan harakatchan suyuqlikka bo'lgan suyuqlik oqimi ham uchinchi faza tenglamasida hisobga olingan.

(15)-tenglikdagi Darsiy qonuni asosida aniqlanadi.

(15)-tenglikdagi barcha tenglamalarni yig'ib, (2)-tenglamadagi munosabatlarni hisobga olgan holda, quyidagi tenglama olinadi:

$$\operatorname{div}\left(\frac{K(S_1, S_2)}{\mu(c)} \nabla p\right) = 0 \quad (16)$$

Quyidagi ifodalar $K(S_1, S_2)$ va $\mu(c)$ uchun qabul qilinadi:

$$K(S_1, S_2) = K_0 (1 - \sqrt{1 - (S_1 + S_2)})^3 \quad (17)$$

$$\mu(c) = \mu_0 \left(1 + \frac{5}{2}c\right) \quad (18)$$

Bu yerda K_0 toza (zarrachalarsiz) suyuqlik filtratsiyasi paytidagi muhitning o'tkazuvchanligi (permeabiliteti), μ_0 esa suspenziyaning tashuvchi fazasining viskozligi (qovushqoqligi) hisoblanadi.

(17) va (18)-tenglamalardagi munosabatlarni hisobga olgan holda, (16)-tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\operatorname{div}(\theta(S_1, S_2) \nabla p) = 0 \quad (19)$$

$$\text{Bu yerda } \theta(S_1, S_2) = \frac{S_1 + S_2}{S_1 + \frac{7}{2}S_2} \left[1 - \sqrt{1 - (S_1 + S_2)}\right]^3.$$

(14)-tenglamani (15)-tenglamaga qo'yish orqali quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{cases} m_0 \frac{\partial S_1}{\partial t} = -\operatorname{div}\left(\frac{S_1}{S_1 + S_2} \vec{U}\right) - \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} (J_{2,4} + J_{4,2}) \\ m_0 \frac{\partial S_2}{\partial t} = -\operatorname{div}\left(\frac{S_1}{S_1 + S_2} \vec{U}\right) - J_{2,4} + J_{4,2} \\ m_0 \frac{\partial S_3}{\partial t} = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} (J_{2,4} - J_{4,2}) \\ m_0 \frac{\partial S_4}{\partial t} = J_{2,4} - J_{4,2} \end{cases} \quad (20)$$

Oqim $J_{2,4} - J_{4,2}$ uchun biz quyidagi ifodalarni ishlatamiz:

$$J_{2,4} - J_{4,2} = \alpha c - \beta S_4 = (\alpha_s + \alpha_d U) \frac{S_2}{S_1 + S_2} - (\beta_s + \beta_d |\nabla p|) S_4 \quad (21)$$

U va $|\nabla p|$ ning o'zaro proportsionalligi, shuningdek, to'yinganlik darajasidan K va μ o'zgarimas deb hisoblaganda, $\beta_d |\nabla p|$ quyidagicha $\overline{\beta}_d U$ sifatida qabul qilinishi mumkin, bu yerda $\overline{\beta}_d = o(\beta_d \frac{\mu}{K})$.

Shunda (21)-tenglama quyidagi ko'rinishda yozilishi mumkin:

$$J_p = J_{2,4} - J_{4,2} = (\alpha_s + \alpha_d U) \frac{S_2}{S_1 + S_2} - (\beta_s + \overline{\beta}_d U) S_4 \quad (22)$$

Tenglamalar sistemasining (20) birinchi va uchinchi tenglamalarida $\omega = \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$ ni faraz qilgan holda va (8)–(10) tenglamalardan foydalangan holda, quyidagicha ifodalanadi:

$$\omega = \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon_0 + \varepsilon_{\alpha} p} \quad (23)$$

$$\omega = \frac{\varepsilon_0 (1 - \varepsilon_{\alpha} p)}{1 - \varepsilon_0 + \varepsilon_0 \varepsilon_{\alpha} p} \quad (24)$$

$$\omega = \frac{\varepsilon_0 \exp(\varepsilon_{\alpha} p)}{1 - \varepsilon_0 \exp(-\varepsilon_{\alpha} p)} \quad (25)$$

(23) tenglamadan kelib chiqib va U ni o'zgarimas deb hisoblagan holda, (20) tenglamalar sistemasi bir o'ldamli holatda quyidagicha yozilishi mumkin:

$$\begin{cases} m_0 \frac{\partial S_1}{\partial t} = -U \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S_1}{S_1 + S_2} \right) - \omega J_p \\ m_0 \frac{\partial S_2}{\partial t} = -U \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{S_2}{S_1 + S_2} \right) - J_p \\ m_0 \frac{\partial S_3}{\partial t} = \omega J_p \\ m_0 \frac{\partial S_4}{\partial t} = J_p \end{cases} \quad (26)$$

Garchi (19)-tenglik aniq vaqtga bog'liq bo'lmasa-da, bosim bilvosita vaqtga bog'liqdir; u to'yinganlik orqali vaqtga bog'liq bo'ladi. Bosim har bir vaqt qatlamida aniqlanadi, bu esa nolchi qatlamdagi bosimni belgilashni talab qiladi. Shuning uchun, chegara shartlaridan tashqari, boshlang'ich shart ham beriladi. Demak, bosim uchun boshlang'ich va chegara shartlari quyidagi shaklda beriladi.

$$p(0, x) = 0, p(t, 0) = p_0, p(t, \infty) = 0, p_0 = \text{const} \quad (27)$$

Dastlab muhit sof (zarrachasiz) suyuqlik bilan to'ldirilgan, shuning uchun to'yinganliklar uchun boshlang'ich shartlar quyidagicha olinadi:

$$S_1(0, x) = 1, S_2(0, x) = 0, S_3(0, x) = 0, S_4(0, x) = 0 \quad (28)$$

$t > 0$ dan boshlab, $x = 0$ nuqtada muhitga qattiq zarrachalar konsentratsiyasi c_0 bo'lgan suyuqlik kirib keladi. Shuning uchun,

$$\left. \frac{S_2}{S_1 + S_2} \right| = c_0, \quad c_0 = \text{const}.$$